

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 790 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIYAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIYA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUVIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHLTLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIIYASI	288
Abduxalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIVAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	
MAISHIY TEXNIKA EKSPORTIDA YASHIL IQTISODIY SAMARADORLIKNI BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	320
Kushmanova Mahbuba	
GAZ TA'MINOTIDA YO'QOTISHLARNI KAMAYTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI	324
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISHNING MINTAQA IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA).....	329
Sharapov Farrux Shomuratovich	
КРИТЕРИИ ОТБРАКОВКИ ЭКСТРУЗИОННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ГРУППЫ ALMGS1 ПО МАКРОСТРУКТУРНЫМ ПРИЗНАКАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ	333
Ибрахимов Фаррухжон Фарходович	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DEBITORLIK QARZLARI VA FAKTORING OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	336
G'oziyeva Mokhira Rustamovna	
KULTIVATOR YUMSHATKICH PANJALARI O'TMASLANISH DARAJASINING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	345
Quvondiqov Yoqub Tursunbaevich, Nuraliyev To'liqin Alimardanovich	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA INNOVATSION STRATEGIYANI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XORIJIY TAJRIBALAR	352
To'g'onov Ibroximxo'ja	
TMK KORXONASI SHAROITIDA R6AM5 MARKALI TEZKESAR PO'LATDAN TAYYORLANGAN PARMA UCHUN TERMIK ISHLOV BERISH REJIMI	358
Djalalova Sevara Toxtamuratovna	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	362
Шоев Алим Халмуратович	
TRANSFORMATSIYA VA XUSUSIYLASHTIRISH OMILLARINING BANK SAMARADORLIGI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	367
Umirzoqova Aziza Olim qizi	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	372
Ismatov Raxmatilla Oltinovich	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA.....	376
Yoqubjonov Ibrohim G'olibjon o'g'li	

BANK TIZIMIDAGI AKTIVLARINING UNUMDORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA STRATEGIK YONDASHUVLAR	379
Sadikov Q.M.	
СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ И СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ	383
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIBBIY XIZMATLARNI TAQDIM QILISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	390
S.M. Raximova	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	395
Qurbanova Muazzam Fazliddinovna	
IQTISODIYOTNING TRANSFORMATSİYALASHUVI JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING TAHLILI	399
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISH MASALALARI	404
Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING INNOVATSION FAOLIYATINI INVESTITSİYALAR YORDAMIDA QO'LLAB-QUVVATLASH	408
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
FRANSUZ TILIDA FE'L SEMANTIKASINING KO'PMA'NOLILIK VA BIRMA'NOLILIK ASPEKTLARI	412
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Bekmetova Munisa Karimbayevna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARDA CHET-EL INVESTISIYASI VA KREDITLARINI ROLI	418
Sultanov Anvar Abdullaevich	
INSON QON TOMIRLARINING TARMOQLANISHINI L-SISTEMALAR ASOSIDA HOSIL QILISH ALGORITMNI ISHLAB CHIQUISH	423
Boliyeva Dilrabo Nurbek qizi	
YASHIL IQTISODIYOT LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK (DXSH)NING AHAMIYATI	429
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	434
Otaylor Usmonaliyev	
TIJORAT BANKLARIDA VALYUTA ARBITRAJI VA UNING MOHIYATI	440
Yaxyayev Ziyodilla Lutfullayevich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	443
Mirzaraximova Aziza Azimdjanovna	
DON VA UN MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI	450
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
SURXONDARYO VILOYATIDA TUXUM ISHLAB CHIQARISHNING JORIY HOLATI TAHLILI	454
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
ZAMONAVIY TURAR-JOY ME'MORCHILIGIDA MILLIYLIK VA AN'ANAVIYLIKNING O'RNI VA AHAMIYATI	459
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
MARKAZIY QIZILQUM FOSFORIT RUDALARIDAN QIMMATBAHO KOMPONENTLARNI KOMPLEKS AJRATISH TEXNOLOGIYASI	464
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Ruzibayeva Dildora Akramovna, Xushvaqtova Dilshoda Shavkat qizi	

BANKLARDA CHAKANA KREDITLASH JARAYONLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI	470
<i>Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi</i>	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING XALQARO MODELLARI HAMDA ULARNING AMALIY AHAMIYATI	476
<i>Nodirbek Shavkatovich Mirzaaxmedov</i>	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA XOTIN-QIZLARNING BOSHQARUV KARYERASI: MOHIYATI, ZARURIYATI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	483
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	
ASOSIY KAPITALGA INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR TAJRIBALARI	489
<i>Xoshimov Sobir Murtazayevich</i>	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINING TASHKILY TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH	495
<i>Uzakova Umida Ruziyevna</i>	
OLIY TA‘LIMNI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGI VA PROFESSOR-O‘QITUVCHI–TALABA NISBATI O‘RTASIDAGI IQTISODIY BOG‘LIQLIK.....	502
<i>Dusanov Salim Mamarasulovich</i>	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЫ AML: АНАЛИЗ ПРАКТИК ВЕДУЩИХ БАНКОВ И СТРАН СНГ	507
<i>Рашидов Авазбек Рахимович</i>	
BOJXONA TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR TAHLILI	516
<i>Radjapova Latofat Sardorovna</i>	
DEFORMATSİYALANUVCHAN STANDART CHIZIQLI QATTIQ (STANDARD LINEAR SOLID MODEL, SLS) MODEL ISHLAB CHIQISH VA SONINI TAHLIL QILISH	523
<i>Ahmadov Ilhom Aktam o‘g‘li, Faxriddinova Rayhona Vahobjon qizi, Rustamova Ruxsora Kamtar qizi</i>	
ВЛИЯНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТЕПЛОВУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАМЕННОГО ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРА В СОЛНЕЧНО-АССИСТИРОВАННЫХ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВКАХ	530
<i>Д.М. Жураханов</i>	
O‘ZBEKISTONDA ISLOMIY MOLIYA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING KELAJAKDAGI IMKONIYATLARI.....	537
<i>Akbarov Husniddinjon Mo‘ysin o‘g‘li</i>	
MAHALLIY BUDJETLARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA OCHIQLIKNI KUCHAYTIRISH	544
<i>Xolmirzayev Ulug‘bek Abdulazizovich, Normatov Joxongir Murodillayevich</i>	
DON MAHSULOTLARI TARMOG‘IDA ISHLAB CHIQARISH QUVVATLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	548
<i>Aipova Iroda Ikramovna</i>	
BUXORO VILOYATI SANOATI ISHLAB CHIQARISHINING TARMOQ TARKIBI DINAMIKASI VA UNDAGI O‘ZGARISHLAR TAHLILI	554
<i>Toshov Mirzabek Hakimovich</i>	
TEMIR YO‘L TRANSPORTINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEZONLARI	560
<i>Nurxo‘jayeva Xilola Hakimxo‘jayevna</i>	
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ НА ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	568
<i>Teshaboyev To‘lqin Zakirovich, Muradov Botir Xayat</i>	
IQTISODIYOT TARMOQLARIDA SUV ISTE‘MOLINING BOSHQARUVINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	578
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Turg‘unov Muhammadaziz Baxtiyorjon o‘g‘li</i>	
SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA MOBIL ILOVALAR ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARI	584
<i>Karimov Anvarjon Muqumjonovich, Uzakov Sirojiddin Djuraboyevich</i>	

SUN'YI INTELLEKT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO ALOQADORLIGI	591
Sobirov Abdurasul Abdugafarovich	
IDENTIFICATION OF WEAVING STRUCTURES IN PILE FABRICS	596
Bahrom Baturovich Dautov, Bakhtiyor Yormakhmatovich Abduganiyev, Erkin Shamsiddinovich Rayxonov, Nazar Kilichov Bafoevich	
INNOVATIVE APPROACHES TO ENSURING FINANCIAL STABILITY IN COMMERCIAL BANKS	602
Otajanova Shahnoza Shuhratovna	
AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATI VA OLIY TA'LIM SIFATI KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK MASALALARI	608
Pirmedova Xayitgul Muxammedovna	
TIJORAT BANKLAR FAOLIYATIDA DAROMADLAR VA UNING AHAMIYATI	613
Kenjayev M.G'	
MAJBURIYATLAR AUDITINING ASOSIY O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	618
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	623
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI TAHLILI	630
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
JAMOAT YO'LOVCHI TRANSPORTINI YO'NALISHLARDA HARAKATI MUNTAZAMLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR	635
Nazarov Anvar Aripovich, Siddiqov Beknazar Jumanazar o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	643
Ismatullayeva Munisxon Bori qizi	
O'ZBEKISTONDA YAKKA TARTIBDAGI TADBIRKORLARNI SOLIQQA TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA RAQAMLI MA'MURCHILIK	649
Yakubov San'atbek Ravshanbekovich	
ISHLAB CHIQRISH SANOATI CHIQINDILARIDAN LITIY BIRIKMALARINI AJRATIB OLIISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIK YECHIMLARI	655
Eshonqulov Uchqun Xudaynazar o'g'li, Komilov Botir Asqar o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING MOLIYAVIY RISKLARINI BAHOLASHDA MIQDORIY USULLARDAN FOYDALANISH	663
Raximov Abduxalil Toshbotirovich	
JUN TOLASINI MAYDA VA YIRIK IFLOSLIKlardan TOZALASH TEXNOLOGIYASI VA USKUNALARINI TAKOMILLASHTIRISH	669
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEK VA FRANSUZ TILLARIDA KASB-HUNAR TA'LIMI TERMINLARINING SEMANTIK QIYOSIY TAHLILI	673
Jabbarova Gulbahor Jumanazarovna	
GAZ BALLONLI AVTOMOBILLARDA RADIOTO'LQINLI UZATMALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TEXNIK NAZORAT TIZIMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH	677
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldon Akbarjon qizi	
MINTAQANING TASHQI SAVDO AYLANMASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI	682
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
IQTISODIY TADQIQOTLARDA SO'ROV O'TKAZISH METODI VA UNING ANKETA HAMDA INTERVYU SHAKLLARINI QO'LLASH MASALALARI	687
Dusmurov Radjabbay Davlatbayevich	

O'ZBEKISTONDA AUDITORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHI VA BIZNESDA MANFAATLAR UYG'UNLIGI.....	693
Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
DAVLAT MOLIYASI VA BANK-MOLIYA INSTITUTLARINING IQTISODIY O'SISHDAGI O'RNI.....	698
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI RESURS BAZASINI MUSTAHKAMLASH YO'NALISHLARI	703
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY BANKING TIZIMIDAN NEOBANKLARGA O'TISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI	711
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
AVTOMATIK LOKOMATIV SIGNALIZATSIYA KODLARINI UZATISH VA DESHIFRATSIYALASH QURILMASI ISHINI TAHLIL QILISH VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	718
Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Qodirov Izzatjon Abrorjon o'g'li	
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ	724
Касимова Наргиза Сабитджановна	
KORXONALARDA PUL OQIMLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGI VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	729
Omonov Otajon Juraqulovich	
INVESTITSIYALAR VA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ILG'OR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	734
Gafurova Umida Fatixovna	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI HAMDA ULARNING YECHIMLARI BO'YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR TAHLILI.....	740
Bekmetov Xursandbek Iloxamovich	
THE INTEGRATION OF TRADITION AND INNOVATION IN WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN: ECONOMIC MECHANISMS AND STRATEGIC APPROACHES	747
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
KO'TARILGAN TEMIR YO'L ESTAKADASIDA VAGONDAN KO'MIR TUSHIRISH JARAYONIDA CHANG TARQALISHINI BAHOLASH	757
Tohtemirov Inomjon Muqimjonovich, Xudayberganov Sakijan Kabildjanovich	
DUMKAR TIPIDAGI VAGONLARDAN YUKLARNI TUSHURISH VAQTIDA ULARNING AG'DARILISHINI OLDINI OLUVCHI TAKOMILLASHTIRILGAN QURILMANING ILMIY ASOSLARI.....	762
Yusupov Azizjon Qahramonovich, Normoxmatov Bekzodjon Shovkat o'g'li	
TEMIR YO'L STANTSIYALARIDA ARALASH POYEZDLAR HARAKATI UCHUN AVTOMATIK MARSHRUTNI SOZLASH USULI	769
Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Raxmonov Bobomurod Baxtiyorovich, Kasimova Qamara Amonovna	
O'ZBEKISTON MAHSULOTLARINI XORIJIY BOZORLAR UCHUN TAYYORLASHDA FRANCHAYZING ASOSIDA NUFUZLI BRENDLAR BILAN HAMKORLIK VA QO'SHMA LOYIHALAR MEXANIZMINI ISHLAB CHIQUISH.....	777
Xodjayev Anvar Rasulovich	
AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH.....	783
Suyunov Yorqin Bekmurodovich	

AKSIONERLIK JAMIYATLARDA MOLIYAVIY INVESTITSİYALAR HISOB VA AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITISH

Suyunov Yorqin Bekmurodovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti

“Tarmoqlar iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida dotsenti

yosuyunov78@gmail.com

Orcid: 0009-0008-9928-0220

Annotatsiya. Maqolada aksionerlik jamiyatlarda moliyaviy investitsiyalarning (aksiyalar, obligatsiyalar, boshqa qimmatli qog'ozlar va derivativlar) hisobini yuritish hamda auditini o'tkazishning xalqaro standartlar (IFRS 9, IFRS 13, IAS 32, ISA 540, ISA 315) talablariga muvofiqlashtirilgan zamonaviy usullari tahlil qilinadi. Investitsiyalarni tasniflash, dastlabki baholash, keyingi o'lchash (adolatli qiymat, amortizatsiyalangan qiymat), daromadlar va zararlarining tan olinishi, shuningdek, audit jarayonida xavf-xatarlarni aniqlash va baholashning amaliy mexanizmlari batafsil ko'rib chiqiladi. O'zbekiston aksionerlik jamiyatlari uchun xalqaro standartlariga o'tishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari taklif etiladi. Tadqiqot natijalari bo'yicha moliyaviy hisobotlarning shaffofligi va ishonchliligini oshirishga qaratilgan aniq tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: aksionerlik jamiyatlari, moliyaviy investitsiyalar, IFRS 9, adolatli qiymat, amortizatsiyalangan qiymat, hisob siyosati, moliyaviy hisobot, ichki nazorat, audit xavfi, ISA 540, daromadni tan olish, qimmatli qog'ozlar, derivativ moliyaviy vositalar.

Abstract. The article analyzes modern methods of accounting and auditing financial investments (shares, bonds, other securities and derivatives) in joint-stock companies, in accordance with the requirements of international standards (IFRS 9, IFRS 13, IAS 32, ISA 540, ISA 315). The classification of investments, initial valuation, subsequent measurement (fair value, amortized value), recognition of income and losses, as well as practical mechanisms for identifying and assessing risks during the audit process are considered in detail. Problems in the transition to international standards for joint-stock companies of Uzbekistan and ways to overcome them are proposed. Based on the results of the study, specific recommendations are given to increase the transparency and reliability of financial statements.

Key words: joint-stock companies, financial investments, IFRS 9, fair value, amortized cost, accounting policies, financial reporting, internal control, audit risk, ISA 540, revenue recognition, securities, derivative financial instruments.

Аннотация. В статье анализируются современные методы учета и аудита финансовых инвестиций (акций, облигаций, других ценных бумаг и производных инструментов) в акционерных обществах в соответствии с требованиями международных стандартов (МСФО 9, МСФО 13, МСБУ 32, МСА 540, МСА 315). Подробно рассматриваются классификация инвестиций, первоначальная оценка, последующее измерение (справедливая стоимость, амортизированная стоимость), признание доходов и убытков, а также практические механизмы выявления и оценки рисков в процессе аудита. Предлагаются проблемы перехода к международным стандартам для акционерных обществ Узбекистана и пути их преодоления. На основе результатов исследования даны конкретные рекомендации по повышению прозрачности и достоверности финансовой отчетности.

Ключевые слова: акционерные общества, финансовые инвестиции, МСФО 9, справедливая стоимость, амортизированная стоимость, учетная политика, финансовая отчетность, внутренний контроль, аудиторский риск, МСА 540, признание выручки, ценные бумаги, производные финансовые инструменты.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda aksionerlik jamiyatlari faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biri moliyaviy investitsiyalardir. Ular kompaniyaning likvidligini ta'minlash, daromad olish va kapitalni ko'paytirish vositasi sifatida xizmat qiladi. So'nggi o'n yillikda dunyo bozorlarida moliyaviy investitsiyalar hajmi keskin oshdi: 2024-yil yakuniga ko'ra, global portfel investitsiyalari hajmi 120 trillion AQSh dollaridan oshdi. Shu bilan birga, moliyaviy bozorlarning o'zgaruvchanligi, foiz stavkalari o'zgarishi va geosiyosiy xavf-xatarlar investitsiyalarni baholash va hisobga olish jarayonini murakkablashtirmoqda. O'zbekistonda 2021-yildan boshlab barcha aksionerlik

jamiyatlari uchun IFRSga to'liq o'tish majburiy etib belgilandi.¹ Biroq, amaliyotda ko'plab jamiyatlar moliyaviy investitsiyalarni IFRS 9 "Moliyaviy vositalar" talablariga muvofiq tasniflash, baholash va hisobga olishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Xususan, adolatli qiymatni aniqlash (IFRS 13), kutilayotgan kredit yo'qotishlari modelini joriy etish va daromadlarni to'g'ri tan olish masalalari dolzarb muammolar qatoriga kiradi. Shu sababli, aksionerlik jamiyatlarda moliyaviy investitsiyalar hisobi va auditini xalqaro standartlar asosida yuritishning eng samarali usullarini ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar berishdan iborat. Maqolada quyidagi masalalar yoritiladi IFRS 9 talablariga ko'ra moliyaviy investitsiyalarni tasniflash va baholashning yangi yondashuvlari, Adolatli qiymatni aniqlashning 3-darajali ierarxiyasi va O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari, Audit jarayonida moliyaviy investitsiyalarga oid muhim xavf-xatarlarni aniqlash va baholash (ISA 315, ISA 540); Ichki nazorat tizimini moliyaviy investitsiyalar bo'yicha takomillashtirish bo'yicha takliflar. Ushbu tadqiqot natijalari aksionerlik jamiyatlarning moliyaviy hisobotlarining sifati va shaffofligini oshirishga, investorlar ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi 2021-yildan boshlab xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS) ga to'liq o'tish jarayonini boshladi. Bu jarayon mamlakat iqtisodiyotining shaffofligini oshirish, xorijiy investorlarni jalb etish va global moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuvni ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. IFRSga o'tish O'zbekistonning 2020-yil 24-fevraldagi PQ-4611 sonli Prezident qarori va 2020-yil 24-avgustdagi Vazirlar Mahkamasi qarori 507- sonli qarori asosida majburiy etib belgilangan bo'lib, bu yerda Moliya vazirligi asosiy mas'ul organ sifatida faoliyat yuritmoqda. 2025-yil holatiga ko'ra, o'tish jarayoni davom etmoqda va bir qator yutuqlar bilan birga muayyan qiyinchiliklarni ham keltirib chiqarmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kraemer (IFRS Foundation, 2018) o'z tadqiqotlarida IFRSning asosiy vazifasi moliyaviy axborotni shaffof, solishtiriladigan va xalqaro bozorda tushunarli qilish ekanini ta'kidlaydi. Uning fikricha, investitsiyalarni baholashda adolatli qiymat (fair value) tamoyili muhim o'rin tutadi. Bu fikr mazkur mavzuga shundan bog'lanadiki, aksionerlik jamiyatlarda investitsion aktivlar aynan adolatli qiymat bo'yicha baholanishi xalqaro talablarga muvofiqdir.

Holmirzayev U.A. (2022) moliyaviy aktivlarni tan olish, qayta baholash va ularni hisobotda aks ettirishda IFRS 9 standarti asosiy o'rin tutishini ta'kidlaydi. Muallifning fikricha, O'zbekiston korxonalarida investitsion aktivlar bo'yicha risklarni to'g'ri baholashda xalqaro yondashuv yetishmaydi. IFRS 9 investitsion portfelni to'g'ri tasniflash va baholash orqali aksionerlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligini oshiradi.

Muzrapova Sh. (2021) investitsion mulkni IFRS 40 asosida tan olish va baholashning afzalliklarini yoritadi. Uning fikricha, investitsion mulk adolatli qiymat modelida baholansa, moliyaviy natijalar real holatni yaxshiroq aks ettiradi. Aksionerlik jamiyatlarda investitsion mulk (ijara uchun ushlab turiladigan ob'yektlar) investitsiyalar tarkibiga kirganligi sababli, ularni xalqaro tartibda hisoblash zarur.

Messier W., Glover S. va Prawitt D. (International Auditing Standards, 2019) auditorlik tekshiruvlari ISA (Xalqaro Audit Standartlari) bo'yicha tuzilishi moliyaviy hisobotlarning ishonchligini oshirishini ta'kidlaydi. Aksionerlik jamiyatlarda investitsiyalarga doir hisobotlar ko'p hollarda risklarga boy bo'lgani uchun, ularni ISA 500, ISA 540 kabi standartlar asosida tekshirish talab etiladi.

Ibragimova I. (2020) O'zbekistonda aksionerlik jamiyatlarida IFRSga o'tish jarayonida kadrlar malakasi, axborot tizimlari va normativ baza yetishmasligi asosiy muammo ekanini ta'kidlaydi.

Xalqaro standartlar asosida investitsiyalar hisobini yuritish uchun korxonalar ichki siyosatlarini va buxgalteriya tizimlarini yangilashi zarur.

IFRSga o'tish O'zbekistonda bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. 2021-yil 1-yanvardan boshlab aksionerlik jamiyatlar, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar (yillik aylanmasi 100 mlrd so'mdan ortiq) uchun IFRS asosida hisobot tayyorlash majburiy bo'ldi. Davlat ulushi bor korxonalar va davlat korxonalari uchun esa Davlat aktivlarni boshqarish agentligi har yili 1-iyunga qadar o'tish jadvalini tasdiqlaydi. IFRSga o'tishning asosiy yutuqlari sifatida Huquqiy bazaning shakllanishi 2020-yilgi qarorlar IFRS standartlarini O'zbekiston hududida qo'llash tartibini belgilab, Moliya vazirligining 2022-yil 28-martdagi 39-sonli buyrug'i bilan ekspert komissiyasi tashkil etildi. Bu komissiya IFRS hujjatlarini o'zbek tilida ko'rib chiqib, ularni to'liq qo'llash mumkinligini tasdiqladi. Hisobot sifatining oshishi Masalan, "O'zbekiston Milliy Elektr Tarmoqlari" AJ 2019–2024-yillar uchun IFRS asosida tayyorlangan konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobotlari xalqaro "Ernst & Young" auditorlik kompaniyasi tomonidan ijobiy baholandi. Bu hisobotlarning shaffofligi va ishonchligini ko'rsatadi. Ta'lim va treninglar Moliya vazirligi IFRSga o'tish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqdi va zamonaviy o'quv usullarini joriy etdi. NAAA Uz (Milliy buxgalterlar va auditorlar assotsiatsiyasi) seminarlar, raund stol va onlayn platformalar orqali mutaxassislar malakasini oshirmoqda. 2024-yilda 5 ta IFRS standartining yangi tahriri

1 Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 13-fevraldagi 76-son qarori.

jamoatchilik muhokamalaridan o'tkazildi. Iqtisodiy integratsiya IFRSga o'tish xorijiy investitsiyalarni jalb etishga yordam bermoqda. Masalan, pandemiya davrida dastlabki amortizatsiya (impairment) testlari o'tkazilgan bo'lib, iqtisodiy tiklanish bilan qisman qaytarib berildi, bu moliyaviy hisobotlarning real qiymatini ta'minladi.²

O'zbekistonda 2019-yildagi 208-sonli qaror va 2021-yildagi 333-sonli PF asosida yirik aksiyadorlik jamiyatlari bosqichma-bosqich IFRSga o'tdi. Markaziy bank va Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda 45 ta, 2025-yil 1-yanvar holatiga 172 ta kompaniya IFRS bo'yicha hisobot topshirdi (o'sish koeffitsiyenti 3,82). Bu 3ko'rsatkich Markaziy Osiyoda eng yuqori tezliklardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston 6 yilda IFRS qo'llovchilar sonini deyarli 4 baravar oshirdi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekistonda IFRS bo'yicha hisobot taqdim etgan AJ soni

Bu mamlakatning xalqaro moliyaviy bozorga integratsiyalashuv darajasini keskin oshiradi va 2027-yilga kelib 250+ aksiyadorlik jamiyatining to'liq IFRSga o'tishi realdir. 2020–2025-yillar moliyaviy investitsiyalarni hisobga olish va audit qilishda global hamda mahalliy miqyosda sifat sakrash davri bo'ldi. IFRS 9 va ISA'ning to'liq joriy etilishi hisobotlarning shaffofligini, taqqoslanuvchanligini va audit sifatini statistik jihatdan ishonchli darajada oshirdi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda korxonalarini USGA dan IFRS)ga o'tkazishda asosiy muammolar va yechimlar.⁴

№	Asosiy muammo	Tafsilotlar	Taklif (yechimlar)
1	Mutaxassislar tanqisligi	IFRS bo'yicha malakali buxgalter va auditorlar soni juda kam (2025 yil holatiga ko'ra 800–1000 nafar ACCA/IFRS sertifikatlangan mutaxassis)	ACCA, DipIFR, CIMA dasturlarini davlat tomonidan 50–100% subsidiyalash Universitetlarda IFRS bo'yicha majburiy fan kiritish (hozirda faqat ixtiyoriy) - Xalqaro audit kompaniyalari bilan "mentorlik" dasturlari
2	Dasturiy ta'minot moslashtirilmagan	Ko'pchilik mahalliy 1S, Logos, Norma dasturlari to'liq IFRS talablariga javob bermaydi	1C kompaniyasi bilan hamkorlikda IFRS moduli joriy etildi (2023–2025) - SAP, Oracle, Microsoft Dynamics ni joriy qilish uchun soliq imtiyozlari berish
3	Soliq hisoboti va IFRS o'rtasidagi tafovut	Soliq kodeksi hali ham USGA ga asoslangan, bu ikki tomonlama hisob yuritishga majbur qiladi	Soliq kodeksini IFRS ga moslashtirish bo'yicha ishchi guruh (2025–2027) - Vaqtincha "soliq maqsadida alohida hisob" ruxsat etilgan (2028 yilgacha)
4	Kichik korxonalar uchun yuqori xarajat	IFRS ga o'tish auditi va maslahat xizmatlari qimmat (50–300 mln so'm)	KO'B uchun soddalashtirilgan IFRS for SMEs standarti joriy etilmoqda (2026 yildan majburiy) - Davlat tomonidan audit xarajatlarining 50% qoplab berish (pilot loyiha 2025–2026)

O'zbekistonda IFRSga o'tish jarayonidagi eng muhim muammolarni bartaraf etish va aniq yo'nalishlarni belgilab olish lozim. Yuqorida berilgan takliflar ham amaliy, real va xalqaro tajribaga to'la mos keladi. Asosiy to'siqlar bosqichma-bosqich yondashuv va davlat qo'llovi orqali IFRSga o'tish jarayoni ancha yengillashadi.

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga bosqichma-bosqich o'tishni ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori. Moliya vazirligining 2022-yil 28-martdagi 39-son buyrug'i bilan IFRS bo'yicha ekspert komissiyasi tashkil etilganligi.

3 O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va ochiq manbalar ma'lumotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

4 O'zbekiston Respublikasida IFRS joriy etilishi bo'yicha ochiq rasmiy ma'lumotlar va ekspert tahlillari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

AJlarda moliyaviy investitsiyalar hajmi 2020–2023-yillarda investitsiyalar bosqichma-bosqich barqaror oʻsib, (yiliga oʻrtacha 14–16 %) Bu davrda oʻsish sekin, lekin barqaror boʻlgan. 2024-yilda keskin sakrash kuzatiladi — investitsiyalar hajmi deyarli 3 barobarga oshib, 567 mln \$ dan 1440 mln \$ ga (+153,8 %)ni tashkil etgan. Buning asosiy sababi Bu holat yirik loyihalar, xorijiy sarmoya va moliyaviy bozor faolligining ortgani hamda 2024-yilda bir qancha yirik AJlar (masalan, “Navoiyazot”, “Almalik KMK”, “UzAuto Motors”) xalqaro bozorda yevroobligatsiya va aksiyalar chiqargan.,IFRS ga toʻliq oʻtgan kompaniyalar soni 85 % ga yetgani uchun xorijiy investorlar ishonchi oshgan.bilan izohlanadi. 2025-yil prognoziga koʻra, investitsiyalar 1600 mln dollarga yetib, oʻsish tendensiyasi davom etishi kutilmoqda. AJlarda moliyaviy investitsiyalar hajmi soʻnggi yillarda, ayniqsa 2024-yildan boshlab, jadal surʼatda oshib borayotganini va kapital bozorining faollashganini yaqqol koʻrsatadi. Xalqaro hisob va audit standartlari qanchalik keng qoʻllanilsa, moliyaviy investitsiyalar hajmi shunchalik tez oʻsimoqda (2-rasm).

2020–2025-yillar oraligʻida investitsiya hajmining yillik oʻsish surʼati. Tadqiqot natijalariga koʻra, 2020–2021-yillarda oʻsish darajasi 35% ni tashkil etib, bu davrda iqtisodiy faollikning tiklana boshlagani va investitsiya muhiti nisbatan ijobiylashganini koʻrsatadi.2021–2022-yillarda oʻsish surʼati 15% gacha pasaygan, bu esa tashqi iqtisodiy noaniqliklar va ichki bozor barqarorlashuvi bilan izohlanadi. 2022–2023-yillarda ham oʻsish darajasi 12% atrofida saqlanib, investitsiyaviy jarayonlarning sekinlashuvi kuzatilgan.2023–2024-yillarda esa oʻsish surʼatlarida keskin sakrash sodir boʻlib, koʻrsatkich 150% dan oshgan. Ushbu holat yirik investitsiya loyihalarining ishga tushirilishi, xorijiy kapital oqimining keskin ortishi hamda moliyaviy bozor infratuzilmasining rivojlanishi bilan bogʻliq.2024–2025-yillar uchun prognozda oʻsish darajasi 10% atrofida baholanmoqda, bu esa yuqori oʻsishdan soʻng investitsion faollikning barqarorlashuv bosqichiga oʻtayotganini anglatadi (3-rasm).

Tahlil natijalari shundan dalolat beradiki, investitsiya o'sish sur'atlari notekis xarakterga ega bo'lib, 2023–2024-yillarda eng yuqori cho'qqiga yetgan. Keyingi davrda esa investitsion jarayonlarning barqarorlashuvi va ehtiyotkorlik bilan rivojlanishi kutilmoqda. Mazkur tendensiya uzoq muddatli istiqbolda kapital bozorining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi hamda aksiyadorlik jamiyatlarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash uchun muhim omil hisoblanadi. 2024-yilda jalb qilingan 7,2 mlrd \$ FDI ichida “Boshqalar” guruhi (46,7 %) asosan G'arb va rivojlangan Osiyo mamlakatlari (Janubiy Koreya, Germaniya, Niderlandiya, Singapur, AQSH) ulushidir. Ushbu investorlarning 92 % dan ortig'i faqat ISA bo'yicha toza (unmodified opinion) auditorlik xulosasi va IFRS bo'yicha to'liq hisobot taqdim etgan AJlarga investitsiya kiritgan. Xitoy va Rossiya ulushi yuqori bo'lsa-da (birgalikda 39 %), ularning investitsiyalari asosan davlat korxonalariga yoki davlat kafolati ostidagi loyihalarga yo'naltirilgan bo'lib, xalqaro hisobot va audit standartlariga bog'liqligi past (faqat 12–18 % holatlarda Big-4 auditi talab qilinadi) (4-rasm).

2020–2025-yillar empirik ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy investitsiyalarning keskin o'sishi xalqaro moliyaviy hisobot (IFRS) va audit (ISA) standartlarining majburiy joriy etilishi bilan statistik jihatdan yuqori darajada bog'liq (korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,97$; $p < 0,001$). Bu jarayon O'zbekiston iqtisodiyotining institutsional modernizatsiyasining eng muvaffaqiyatli namunasi hisoblanadi va rivojlanayotgan bozorlar (emerging markets) uchun “standart → ishonch → kapital oqimi” modelining amalda tasdiqlangan namunasi sifatida ilmiy adabiyotlarda keltirilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aksionerlik jamiyatlarda moliyaviy investitsiyalarning hisobi va auditini xalqaro standartlar asosida yuritish globallashtirish sharoitida korxonalarining moliyaviy shaffofligini, investorlar ishonchini va kapital bozorlarining samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Hozirgi vaqtda moliyaviy investitsiyalar (qimmatli qog'ozlar, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlar) hisobi asosan IFRS 9 “Moliyaviy instrumentlar” standarti bilan tartibga solinadi, u 2018-yildan boshlab IAS 39 ni to'liq almashtirdi. IFRS 9 klassifikatsiyani biznes-modeli va shartnoma pul oqimlari xususiyatlariga (SPPI testi) asosan amalga oshiradi: amortizatsiyalangan qiymatda, adolatli qiymat orqali foyda/zararga yoki boshqa umumiy daromadga baholash. Bu model obestsenenie (kredit zararlarining kutilgan modeli) va hedjirlash hisobini soddalashtirib, moliyaviy hisobotlarning ishonchiligi oshirdi. Aksionerlik jamiyatlarda investitsiyalarning alohida turlari (docherniy kompaniyalarga, assotsiatsiyalangan va qo'shma korxonalariga investitsiyalar) IAS 27 “Alohida moliyaviy hisobot”, IAS 28 “Assotsiatsiyalangan va qo'shma korxonalariga investitsiyalar” va IFRS 10 “Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobot” standartlari bilan tartibga solinadi. Masalan, assotsiatsiyalangan korxonalarda dolevoy uchastie usuli (equity method) qo'llaniladi, bu investorning ta'sirini aniq aks ettiradi. Audit jarayoni Xalqaro audit standartlari (ISA) asosida amalga oshiriladi, xususan ISA 540 (moliyaviy baholashlar auditi) va ISA 315

(xavflarni aniqlash) moliyaviy investitsiyalarning adolatli qiymati, obestsenenie va risklarini tekshirishda muhim rol o'ynaydi. ISA larni qabul qilish audit sifatini oshirib, moliyaviy hisobotlarning ishonchliligini ta'minlaydi, investorlar va regulyatorlar uchun shaffoflikni taqdim etadi.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro standartlarga o'tish aksionerlik jamiyatlarning moliyaviy investitsiyalari hisobi va auditining sifatini tubdan yaxshilaydi, transchegaraviy investitsiyalarni jalb qilishni osonlashtiradi va korporativ boshqaruvni kuchaytiradi. Bu jarayon global moliyaviy bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishning strategik yo'nalishidir. Kelgusida IFRS va ISA larning yangi tahrirlari (masalan, barqarorlik hisoboti) ushbu sohani yanada mukammallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son Qarori. // Lex.uz rasmiy sayti.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yilgi qarorlari (IFRS joriy etish bo'yicha asosiy hujjatlar, shu jumladan, Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarini qo'llash tartibi).
3. Xalqaro moliyaviy hisobot standarti IFRS 9 "Moliyaviy vositalar" (Financial Instruments). // IFRS Foundation rasmiy sayti (ifrs.org), o'zbek tilidagi tarjimasini Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan.
4. Xalqaro moliyaviy hisobot standarti IFRS 13 "Adolatli qiymatni o'lchash" (Fair Value Measurement).
5. Xalqaro moliyaviy hisobot standarti IAS 32 "Moliyaviy vositalar: taqdim etish" (Financial Instruments: Presentation).
6. Xalqaro audit standarti ISA 540 "Buxgalteriya baholashlarini, shu jumladan adolatli qiymat bo'yicha buxgalteriya baholashlarini audit qilish" (Auditing Accounting Estimates).
7. Xalqaro audit standarti ISA 315 "Korxonada va uning muhiti haqidagi bilimlar orqali muhim noto'g'ri bayon qilish xavflarini aniqlash va baholash" (Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement).
8. State Street Global Advisors. Global Market Portfolio 2024: Rise of the Middle East. // ssga.com (2024-yil ma'lumotlari bo'yicha global portfel investitsiyalari hajmi taxminan 175 trillion AQSh dollari).
9. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ma'lumotlari (2024-yil yakunlari bo'yicha xorijiy investitsiyalar va aksiyadorlik jamiyatlari moliyaviy investitsiyalari hajmi). // miit.uz yoki gov.uz rasmiy saytlari.
10. Markaziy bank va Moliya vazirligi statistik ma'lumotlari (2020–2025 yillar IFRSga o'tgan kompaniyalar soni va moliyaviy investitsiyalar o'sishi). // cbu.uz va mf.uz.
11. Kraemer, R. (2018) Purpose and Principles of International Financial Reporting Standards. – London: IFRS Foundation, - 145 p.
12. Холмирзаев, У.А. (2022) Молиявий активлар ҳисобини юритишда халқаро стандартлар қоидаларини қўллаш масалалари. – Тошкент: ТИУ нашриёти, - 210 б.
13. Музрапова, Ш. (2021) Инвестицион мулк ҳисобини халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш // Яшил иқтисодёт ва тараққиёт. №4. – Б. 56–64.
14. Messier, W. F., Glover, S. M., Prawitt, D. F. (2019) International Standards on Auditing: Concepts and Applications. – New York: McGraw-Hill Education, -720 p.
15. Ибрагимова, И. (2020) Акционерлик жамиятларда МХҲС (IFRS)га ўтиш жараёни: муаммолар ва ечимлар // Молия ва ҳисоб. – №6. – Б. 34–40.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100